

LAPORAN ANALISIS INOVASI KURIKULUM PAI

(Studi Kasus Gus Miftah dan Habib Zaidan yang Berbicara Kotor dan Berbau
Pornografi ketika Berdakwah di atas Panggung)

Oleh:

Nizar Al Faqih

NIM SUI : 1000664

NIM DIKTI : 232408100

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

2026

I. PENDAHULUAN

Dalam proses pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap siswa/i, seorang guru tidak hanya dituntut untuk sekedar menyampaikan informasi/ilmu semata, namun juga ada aspek pendidikan adab, moral, serta etika yang jauh lebih penting dari sekedar penyampaian ilmu. Seorang guru merupakan sosok yang tentunya setiap langkah dan ucap akan ditiru oleh para muridnya. Namun disayangkan sekali pada masa ini banyak sekali “oknum” pendakwah yang tidak menunjukkan adab, moral, serta etika yang buruk. Yang mana padahal mereka merupakan tokoh publik, bahkan kyai yang segala ucapannya dan perbuatannya tentu akan ditiru oleh para muridnya. Pada tahun 2024, banyak bersebaran video-video pendek dari Gus Miftah dan Habib Zaidan yang berbicara kotor bahkan berbau pornografi saat mereka ceramah di atas panggung.

II. ANALISIS MASALAH FUNDAMENTAL

Jika kita perhatikan konten tersebut, maka masalah fundamentalnya terletak pada bercandaan yang pada akhirnya menyebabkan kedua tokoh agama tersebut melakukan perkara yang melanggar adab, moral, serta etika dalam ruang publik. Tujuan mereka mungkin adalah menghibur dan mengharikan tawa di majlis tersebut, namun hal ini bukanlah alasan yang dapat dibenarkan dari perbuatan buruk tersebut. Yang memperparah kondisi di majlis tersebut adalah diikutinya ucapan tersebut dengan gelak tawa dari jama'ah mereka berdua dan menjadi ikut-ikutan serta menyetujui hal tersebut. Tentu hal ini merupakan sebuah contoh yang buruk dari dua orang pendakwah yang memiliki banyak penyikut, yang dikhawatirkan hal tersebut akan dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa.

III. LANDASAN TEOLOGIS

Di dalam islam sendiri, Allah Ta'aala telah memerintahkan agar seseorang berucap dengan ucapan yang baik ketika ia berucap (Qs. Al-Baqarah : 83, Qs. Al-Isra : 53). Demikianpula Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun telah menyebutkan bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah tidak berbicara kotor dan keji (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi), juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menegaskan

bahwa Allah tidak menyukai dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kotor (HR. Ahmad)

IV. ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN KONTEN

Bila dicermati ceramah-ceramah kedua tokoh tersebut tentu memiliki kekuatan atau kelebihan dari aspek kemampuan untuk menarik perhatian masyarakat awam, apalagi dengan adanya selingan candaan-candaan yang tentu hal tersebut disukai oleh masyarakat awam. Namun, kelemahannya adalah hilangnya kemampuan mengontrol diri untuk tidak berucap kata-kata buruk/keji bahkan berbau pornografi, apalagi ucapan tersebut dilontarkan di hadapan publik. Yang tentunya akibat dari ucapan tersebut, memunculkan komentar-komentar buruk dari masyarakat di media sosial dan bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan.

V. DESAIN SOLUSI : INOVASI KURIKULUM PAI

Berikut beberapa usulan inovasi pada kurikulum PAI yang saya dapat usulkan terhadap kasus yang dibahas :

1. **Modul Literasi Adab Digital** guna memberikan pemahaman bahwa segala tindak dan ucapan yang diperbuat akan ada pertanggungjawabannya
2. **Internalisasi Adab Universal** untuk menekankan bahwa adab dalam pergaulan (baik dalam berucap ataupun berbuat) itu hendaklah dilakukan kepada semua masyarakat tidak hanya kepada golongan tertentu saja
3. **Materi Fikih Komunikasi Publik** guna memberi pengajaran tentang batasan antara guyonan yang masih dapat diterima dan guyonan yang berlebihan
4. **Materi Fikih Bahasa Dakwah** guna memberikan pengajaran tentang bahasa yang baik dalam berdakwah terhadap masyarakat

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan dari studi kasus yang terjadi di atas adalah bagaimana pentingnya Adab sebelum Ilmu, bahwa Adab itu di atas Ilmu. Maka kurikulum PAI hendaklah menjadi sebuah wasilah yang mengantarkan para pembelajarnya menjadi seseorang yang tidak hanya berilmu, namun memiliki adab yang tinggi. Dengan demikian, maka

lulusan-lulusan PAI akan tampil sebagai figur yang baik yang tidak hanya tinggi dalam keilmuan, namun menjadi sosok yang juga baik dalam adab, moral, serta etika baik di dunia nyata ataupun media sosial, serta menjaga lisannya daripada mengucapkan kata-kata yang buruk, kotor, dan keji.

LAMPIRAN DATA

Objek Studi kasus : Video YouTube ceramah Gus Miftah dan Habib Zaidan

Link/URL :

1. <https://youtube.com/shorts/J4XrRiJb6S4?si=RDxky7q8zMtQ6Xor>
2. <https://youtube.com/shorts/TgPzDhVxRM0?si=HZVOgiXoTMc2bHNr>